

Der Urnäser Geiger Ueli Alder (1922–2014) hat die Appenzellermusik massgeblich geprägt. Zu seiner Bedeutung und zu seinem Wirken gibt es nun eine Forschung und eine Sonderausstellung in Urnäsch AR.

Von Yannick Wey

Die Pflege und Weiterentwicklung der Volksmusik setzt eine gute Kenntnis ihrer Traditionen und Geschichte voraus. Besonders einflussreiche Musikerinnen und Musiker haben, über ihre eigene Generation hinaus, den Stil einer Volksmusikrichtung oder eines Instruments geprägt. Zu diesen Persönlichkeiten gehört der Urnäser Geiger Ueli Alder (1922–2014). Mitglied der berühmten Musikerfamilie Alder, spielte Ueli in der dritten Generation der Streichmusik Alder Urnäsch, die 1884 von zweien seiner Vorfahren gegründet worden war.

Ueli Alder war einerseits für die Appenzellermusik ein stilprägender Geiger, andererseits gab er sein Können an die folgende Generation weiter und bis heute musizieren in der Streichmusik Kinder und Grosskinder Ueli Alders. Volksmusikstudierende der Hochschule Luzern – Musik setzten sich im Herbst 2021 mit Ueli Alder und seiner Musik auseinander. Dies geschah im Rahmen eines Workshops in Zusammenarbeit mit dem Roothuus Gonten, Zentrum für Appenzeller und Toggenburger Volksmusik, und dem Brauchtummuseum Urnäsch. Die Kooperation zwischen Hochschule und Volksmusikinstitutionen in der Region Appenzell war dabei entscheidend für einen direkten und vertieften Zugang zur Thematik.

Im Rahmen einer eigenen kleinen Feldforschung führten die Studierenden Interviews mit drei Personen, die Ueli Alder sehr gut kannten und die sein unschätzbare Wissen teilten: Walter Alder und Noldi Alder (Söhne von Ueli Alder) sowie Hans Hürlemann (Volkskundler, Musiker, Lehrer, Redaktor), dank deren Engagement wir dieses Projekt verwirklichen konnten.

Als Resultate wurden von jungen Teilnehmenden des Kurses die folgenden Einblicke in Ueli Alders Wirken selber verfasst. Sie wurden im Rahmen eines Konzerts am 19. Januar 2022 in Kriens präsentiert, zusammen mit Musik Ueli Alders, die für das Ensemble Alpinis der Hochschule Luzern – Musik ebenfalls von Studierenden arrangiert wurde.

Ueli Alder hat mit seinem Geigenspiel den Stil der Appenzeller Streichmusik geprägt.

Ueli Alder als Musikant, Komponist und Bauer

Von Dayana Pfammatter und Daria Occhini im Gespräch mit Walter Alder

Der Grossvater von Ueli Alder, Johannes Alder, hat Ueli das Geigenspiel beigebracht. Johannes Alder wiederum hatte das Spiel auf der Geige autodidaktisch gelernt. Der Vater von Ueli Alder hat hingegen nie musiziert, er musste zum Vieh schauen. Mehrere Generationen haben oberhalb Urnäsch im gleichen Heimetli gewohnt, jede hatte einen kleinen Hof, und alle waren Selbstversorger. Früher waren es fünf Ställe, heute ist alles in einem grossen Hof fusioniert. Ein Enkel Ueli Alders hat den Hof übernommen.

Ueli Alder hat sehr viel geübt, im Winter tat er dies täglich nach der Stallarbeit. Selbst sonntags hat er einen halben Tag lang geübt oder Noten aufgeschrieben. Ueli war ein Multiinstrumentalist: Neben seinem Hauptinstrument, der Geige, spielte er auch Cello, Kontrabass, Hackbrett und Klavier. Auf dem Klavier spielte er Akkorde, um volksmusikalische Stücke zu begleiten.

Immer wieder kamen Musikanten zu Ueli Alder, um Stücke nach seiner Appenzeller Art zu lernen. Sein musikali-

Ueli Alder (Cello) mit 4 Söhnen auf der Osteregg.

Ueli Alder (l.) war bereits in jungen Jahren ein beliebter Musikant.

sches Können gab er an seine Kinder weiter, vier Buben und vier Mädchen. Vater Ueli hat seinen Buben das Geigenspiel und seine Interpretationen vermittelt. Eine Tochter hat Klavier spielen gelernt, ist später nach Kanada ausgewandert und lebt noch heute dort. Zwei andere der weiblichen Nachkommen haben Geigenstunden genommen – sie seien aber nie aufgetreten, weil sie zu wenig geübt hätten. Die Buben hätten hingegen alle fleissig geübt und sind dann auch aufgetreten.

Ueli Alder war ein guter Geiger, hatte aber keine klassische Ausbildung. Das meiste haben sich die Alder-Nachkommen über ihr Gehör selbst angeeignet. Später hat Ueli Alder einem seiner Enkel alle paar Monate einmal gezeigt, wie man Appenzeller Musik auf der Geige nach seiner Interpretation spielt. Im Alter von 65 Jahren bekam Ueli Alder dann Schwierigkeiten mit seinen Fingern und konnte deshalb nur noch Kontrabass spielen.

Ueli Alder komponierte viel und hat alles aufgeschrieben, was er spielte. Dieses Wissen hat er sich selbst ange-

eignet. Er sammelte auch alte Notenbücher, denn er wollte die Stücke für die Nachkommen aufschreiben, damit nichts verloren ging. Er komponierte während dem Üben mit der Geige. Wenn er eine Melodie spielte, veränderte er diese und schrieb sie danach sofort auf, da er das melodische Grundgerüst besass, schrieb er anschliessend weitere Teile dazu. Dank seiner Frau konnte Ueli üben und auftreten, während sie den Stall allein versorgte. Uelis Frau war keine Musikantin, aber auch Ueli bezeichnete sich selbst nicht primär als Musiker, sondern als Bauer.

Im Ausland hatten Ueli Alder und die Streichmusik Alder viele grossartige Erlebnisse. Durch die Schweizer Botschaft wurden sie immer wieder vermittelt und angefragt. Ganz entscheidend war Uelis Frau, die ihn tatkräftig unterstützte und während seiner Abwesenheit zum Hof schaute. Wie Uelis Sohn Walter Alder verrät, konnte seine Mutter sogar besser melken als sein Vater. Sie melkte das Vieh, tränkte die Kälber und verrichtete alle Stallarbeiten, die dazugehörten. Als die Kinder dann grösser waren, mussten

«D'Osteregg» – aufgeschrieben von Ueli Alder.

In den vergangenen Jahren trat die Streichmusik Alder mit verschiedenen Musikanten auf, hier mit Jakob Freund am Hackbrett.

Streichmusik Alder auf der Schwägälp.

auch sie mitanpacken und der Mutter helfen, wenn der Vater auf Tournee war.

Bei den Auslandsreisen waren meistens Noldi oder Walter Alder mit ihrem Vater unterwegs. Vier bis fünf Leute zählten zur Formation. Der Anhang blieb zu Hause, weil der Flug nur denjenigen bezahlt wurde, welche Musik spielten. In der Blütezeit von Ueli Alder war die Streichmusik Alder eine der wenigen Gruppen, welche es in der Schweiz gab, die neben der Musik auch Show machten. Besonders das Schellenschütten und Talerschwingen fand im Ausland grossen Anklang. Sobald man Musik aus der Schweiz wollte, waren sie als Repräsentanten der Schweiz gefragt.

Sie waren einerseits sehr traditionell und andererseits unterhaltsam. Die perfekte und wichtige abwechslungsreiche Mischung, die ankam. Ueli Alder und seine Kollegen hatten bei jedem Konzert eine gute Ausstrahlung und eine enorme Bühnenpräsenz. So ist Ueli Alder im Laufe seiner Karriere rund dreissig Mal in die USA gereist. Er liebte das Reisen.

Internationale Tourneen führten Ueli Alder (2. v. r.) in die Welt hinaus.

Alpenrosen Mai & Juni 2022

Ueli Alders Bedeutung für die Appenzeller Streichmusik

Von Augustin Martz und Dominik Furger im Gespräch mit Hans Hürlemann

Hans Hürlemann, der eine umfassende Geschichte über die Streichmusik Alder veröffentlicht hat, beschrieb Ueli Alder als tragende Figur: «Ein Buch über die Familie Alder wäre ohne Ueli gar nicht möglich, denn er hat die Familie musikalisch sehr geprägt. Dabei war es egal, auf welchem Instrument, und er ist auch innerhalb der Musikantenszene in Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden eine bekannte Grösse, ein anerkannter und grossartiger Geiger. Vor allem war er auch noch ein produktiver Komponist und hat Sachen gemacht, die der Qualität entsprechen, mit der man früher beispielsweise im alten Innerrhoden musiziert hatte, oder was in Innerrhoden Vorbild war. Er hat diesen Stil kongenial weitergeführt. Ueli Alder war kein Revolutionär, aber ein grossartiger Aufmacher, also ein Tanzmusiker, der natürlich auch Konzerte gegeben hat. Aber im Prinzip war damals noch die Funktion der Musikanten, dass sie einfach gute Tanzmusik machen konnten. Wo die Wurzeln herkommen, das war dem Ueli wichtig. Ueli war kein Witzeerzähler. Er war wirklich der Vorgeiger – und getanzt hat er auch nicht.

Ueli Alder war einer der Leuchttürme in der Appenzelermusik. Er wurde schon als Persönlichkeit wahrgenommen, wenn er nur die Geige in die Hand nahm. Die charakteristische Haltung, mit der er die Geige gehalten hat – die aufgekippte Geige, fast so, wie es man manchmal bei jemandem sieht, der «widertäktlet» auf der Geige oder auf der Bratsche. Dabei stellte er die Geige auf, mit seiner ganz charakteristischen Haltung, und man hatte dann das Gefühl, er höre in die Geige hinein.

Bei Ueli Alder wusste man einfach, wer er war und was für Musik er und seine Gruppe machten. Zudem hatten sie auch eine ideale Verteilung der Fähigkeiten: Ueli am Vorgeigen, am Cello Artur, ein Cousin von Ueli, und dieser hatte auch eine unerhörte Singstimme. «Es gab ein paar Zäuerli, die er gesungen hat, da friert es einen, das ist unglaublich», erzählt Hans Hürlemann weiter. «Ueli war ein sehr musikalischer Mensch, sehr zurückgezogen, und sein Bruder war das bare Gegenteil. Der Bruder Erwin sorgte immer für Betrieb, das war eine wirklich gute Mischung. Und zu den beiden gesellte sich Zimmermann Simmel, der Hackbrettler mit seinem typischen Appenzeller Charakterkopf, ein pffiger Kerl. Das war eine ideale Besetzung für die Streichmusik Alder, die sie auch berühmt gemacht hat.»

Volksmusikstudierende der Hochschule Luzern – Musik widmeten sich am Workshop im Roothuus Gonten Ueli Alder und dessen Werk.

Das Ensemble Alpinis interpretiert Stücke von Ueli Alder und seinem Bruder Erwin.

Der originale Geigenkoffer Ueli Alders ist zurzeit im Brauchtums-museum Urnäsch ausgestellt.

Ausstellung im Brauchtums-museum Urnäsch: Ueli Alder erklärt den «Appenzeller Zick».

Holzgeschnitzte Statue Ueli Alders, zu sehen im Brauchtums-museum Urnäsch.

Was ist gemeint mit dem «Appenzeller Zick»?

Von Andrea Küttel und Emanuel Krucker im Gespräch mit Noldi Alder

Noldi Alder antwortet auf die Frage nach dem Appenzeller Zick: «Das ist schwierig [...], man hat früher gesagt: «De spielt tänzig» oder «de het da Appenzeller Zick.» Fachkundige wissen offenbar, was damit gemeint ist, aber eine einfache Definition jenes «Zicks» scheint es nicht zu geben. «Holen wir also etwas aus: Volksmusik war früher fast ausschliesslich Tanzmusik. Wenn zum Tanz aufgespielt wird, muss anders gespielt werden als im Konzertsaal.

Stellen wir uns eine Stobete, einen Tanzanlass, vor: Es wird getanzt, getrunken, gegessen und sicherlich auch geschwätzt und gelacht. Wenn draussen gespielt wird, kommt vielleicht noch das Glockengeläut des Viehs dazu, und der Klang der Musik verliert sich relativ rasch in der Weite der Alp. Wenn sich nun eine Streichmusik gegen diese Geräuschkulisse behaupten muss, wird sie automatisch ihre Spielweise anpassen müssen. Um genügend Sound zu ent-

Sonderausstellung im Brauchtummuseum Urnäsch

Die Urnäscher Streichmusik, verkörpert durch die Musiker-Dynastie der Familien Alder, bringt die Appenzeller Musik in die Welt hinaus. Von den heute bereits in sechster Generation spielenden «Aldere» wird in der Ausstellung vor allem die dritte Generation hervorgehoben. Die Sonderausstellung dauert noch bis am 30. Oktober 2022.

wickeln, wird mehr Bogen gebraucht: Ueli Alder hat deshalb in der Regel pro gespielten Ton den Bogenstrich gewechselt.

In der klassischen Musik hat sich im Wandel der Zeit eine sehr differenzierte Notation durchgesetzt: Exakte rhythmische Notation, feine Dynamikangaben, Tempoveränderungen, Phrasierung, wichtige Akzente und blumige Formulierungen von erwünschten Gefühlszuständen während des Spiels sind in den Noten festgehalten. Komponistinnen und Komponisten geben ganz klare Anweisungen für die Interpretation vor. In der Volksmusik gehören selbstverständlich all diese Aspekte zum Musizieren dazu, allerdings werden sie kaum je schriftlich festgehalten. Es obliegt den Musizierenden, eine interessante und eigenständige Version des vorliegenden Stückes auszutüfteln. Soll dieser Ton ausgehalten oder doch lieber staccato gespielt werden? Möchte man vielleicht eine besondere Stelle überpunktieren und mit viel Akzent spielen? Wird ein Ton von unten angeschliffen oder ein Lagenwechsel hörbar als Glissando gespielt? Oder eine besonders getragene Stelle

mit Vibrato? Einen Übergang etwas verzögern oder Nachschläge etwas «laid back» spielen?

Der einzige Richtwert für den Volksmusiker und die Volksmusikerin ist das eigene Ohr: verschiedene Möglichkeiten ausprobieren und genau hinhören, bis die beste Variante gefunden wird. Die Volksmusik basiert auf geregelten Abläufen mit viel Teilwiederholungen. Zu einer guten Interpretation gehört auch, dass die Wiederholungen nicht exakt gleich gespielt werden. Es sind kleine Feinheiten, die den Unterschied ausmachen. Mal wird dieselbe Stelle legato, mal staccato gespielt, mal mit Akzent, mal ohne. Diese Feinheiten werden von der Interpretin oder dem Interpreten auch gerne spontan variiert. Zwei Aufnahmen desselben Stückes von denselben Personen werden sich in genau diesen Feinheiten unterscheiden.

Die Kunst liegt darin, das Wesen eines Musikstückes zu erfassen und daraus eine musikalisch hochstehende Interpretation zu erschaffen. Griffige Interpretationen waren Ueli Alder wichtig, und so hat er sich für diesen Prozess jeweils viel Zeit genommen.»